

EFFECTO POTENCIAL DEL TURISMO DE AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Y LA PESCA DEPORTIVA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS CETÁCEOS EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DE ISLA IGUANA, DISTRITO DE PEDASÍ, PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPÚBLICA DE PANAMÁ

TESIS DE MAESTRÍA

Por: JOSÉ ARISTIDES PONCE S.

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
PROGRAMA DE RECURSOS MARINOS Y COSTEROS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN
MANEJO DE RECURSOS MARINOS Y COSTEROS

EFECTO POTENCIAL DEL TURISMO DE AVISTAMIENTO DE
CETÁCEOS Y LA PESCA DEPORTIVA SOBRE EL
COMPORTAMIENTO DE LOS CETÁCEOS EN EL REFUGIO DE
VIDA SILVESTRE DE ISLA IGUANA, DISTRITO DE PEDASÍ,
PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Por:

JOSÉ ARISTIDES PONCE SANTAMARÍA

2015

Tesis presentada para optar al grado académico de *Magíster Scientiae* en
Ciencias en Manejo de Recursos Marinas y Costeras,

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
PROGRAMA DE RECURSOS MARINOS Y COSTEROS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN
MANEJO DE RECURSOS MARINOS Y COSTEROS

EFFECTO POTENCIAL DEL TURISMO DE AVISTAMIENTO DE
CETÁCEOS Y LA PESCA DEPORTIVA SOBRE EL
COMPORTAMIENTO DE LOS CETÁCEOS EN EL REFUGIO DE
VIDA SILVESTRE DE ISLA IGUANA, DISTRITO DE PEDASÍ,
PROVINCIA DE LOS SANTOS, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Por:

JOSÉ ARISTIDES PONCE SANTAMARÍA

Panamá, Rep. De Panamá, 2015

Tesis presentada para optar al grado de *Magister Scientiae* en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos y Costeras. Cumple con los requisitos establecidos por el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Rep. De Panamá.

Resumen

Este estudio se realizó con el objetivo de identificar los efectos potenciales del crecimiento del turismo de avistamiento de Cetáceos (WW) sobre el comportamiento de estos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana (RVSII). El estudio evaluó el efecto en los patrones de comportamiento que presentan las especies más comunes, comparando su comportamiento en ausencia y presencia de embarcaciones de WW y Pesca deportiva (PD). Se observaron tres especies de cetáceos, siendo la Ballena Jorobada (*M. novaeangliae*) la que presentó mayor frecuencia de avistajes. El delfín manchado del pacífico (*S. attenuata*) fue el segundo con mayor frecuencia de avistamientos y por último el delfín nariz de botella (*T. truncatus*). La flotilla de embarcaciones de la Playa el consiste en 45 embarcaciones de las cuales un 80% se dedican al WW oportunista (durante la temporada) y el resto a la pesca deportiva. El foco del WW son las ballenas jorobadas, estas mostraron comportamientos de evasión frente a la presencia de botes de WW; debido posiblemente a que esta zona es utilizada para el apareamiento, nacimiento y cuidado de sus crías. Los grupos de delfines observados se mostraron indiferentes a la presencia de las embarcaciones. A pesar de que se requieren más investigaciones sobre la biología y conservación de cetáceos en esta zona, este estudio presenta el porcentaje de ocurrencia de comportamientos frente a las embarcaciones que realizan actividades de WW y PD, y muestra que las ballenas jorobadas están presentando conductas de evasión en presencia de botes de WW. Esto indica la necesidad de mejorar las medidas de manejo actuales y de reforzar el entrenamiento a los capitanes que realizan esta actividad en el área, para minimizar los efectos negativos y acumulativos de esta actividad sobre los cetáceos del RVSII.

Palabras Clave: *Stenella attenuata*, *Megaptera novaeangliae*, *Tursiops truncatus*, Whale Watching.

Abstract

This study was conducted aiming to identify possible effects it can have tourism growth watching Cetaceans (WW) on the behavior of cetaceans in the Wildlife Refuge Isla Iguana (RVSII). The study evaluated the effect on behavior patterns that have the most common species, comparing their behavior in the absence and presence of WW boats and sport fishing (PD). Three species of cetaceans sighted which was the Humpback Whale (*M. novaeangliae*), followed by the Pacific spotted dolphin (*S. attenuata*) and finally the bottlenose dolphin (*T. truncatus*) was observed. Fleet of boats from El Arenal beach which consists of 45 vessels to 80% engage in opportunistic WW (in season) and other sport fishing. The focus of WW are humpback whales, which showed avoidance behavior toward WW boats because this area is used for two very sensitive activities such as mating and calves of their offspring; while groups observed dolphins were indifferent to the presence of vessels. Although more research on the biology and conservation of cetaceans in this area are required, this study presents the percentage of occurrence of behaviors against vessels engaged in WW and PD and shows that humpback whales are reacting negatively to the presence of WW boats. This indicates the need to improve current management measures and training for master's that perform this activity in the area to minimize the adverse and cumulative effects of this activity on cetaceans RVSII.

Key words: *Stenella attenuata*, *Megaptera novaeangliae*, *Tursiops truncatus*, Whale Watching.

La presente Tesis de Maestría se _____ por el Comité de Gestión Académico del Programa de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos y Costeros de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, como requisito parcial para optar por el grado académico de Magíster Scientiae en Manejo de Recursos Marinos y Costeros.

Ing. Rebeca Cáceres

Director

Programa de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos y Costeros

Ph. D. Humberto Garcés

Decano

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

M. Sc. Miguel Iñíguez B.

Tutor

Ph. D. Laura May- Collado

Asesor

M. Sc. José Julio Casas

Asesor

“...Las fronteras no son el este o el oeste, el norte o el sur, sino allí donde el hombre se enfrenta a un hecho...”

Henry David Thoreau

AGRADECIMIENTOS

En el transcurso de este nuevo caminar, puedo decir que me topé con un sin número de personas las cuales de en su momento si saberlo o conociéndolo fueron fuente de inspiración para lograr alcanzar esta meta.

Debo iniciar agradeciendo a Miguel Iñíguez, Laura May Collado y José Julio Casas quienes más allá de ser mis tutores o asesores, se han convertido en grandes amigos míos, sin ustedes esto no se hubiese podido realizar.

A Lissette Trejos quien sin ningún tipo de interés se ofreció a ayudarme durante cada uno de los muestreos y pasó horas bajo el sol aguantando mi carácter científico.

A los Capitanes Nego, Dalvis, Niño y Pachón, quienes desde el primer momento me brindaron su ayuda y experiencia en la navegación por esta zona.

A mis amigos Aidamalia, Roxinis, Guillermo Campbell quienes me ayudaron con sus conocimientos y experiencia en estadística para el análisis de los datos.

Muy especialmente debo agradecerles a Ricardo Moreno y Pedro Méndez quienes con sus consejos y apoyo me incentivaron a seguir adelante en el área científica.

Y a todos aquellos que aunque no menciono sus nombres siempre de una u otra forma me brindaron su ayuda de la manera que solo ellos saben y han sido una influencia positiva y un soporte para enriquecer este estudio.

A mis padres Elma Isaura “Mita” y Jorge Enrique “Fulo”, que siempre me han brindado su apoyo y han dado lo mejor de sí para hacerme un hombre de principios y valores.

A mis tías Ulvia Isabel, Flora Nelva y Elsa Dalila “Carmen”, que a pesar de la distancia siempre se mantienen a mi lado aconsejándome y brindándome su incondicional soporte.

A mi hermano “Jorgie”, quien sin importar cuan mal se parecieran las cosas, siempre supo confiar en que al final lograría alcanzar la meta.

A todos mis queridos amigos quienes de una y otra manera influyeron positivamente para poder lograr finalizar esta etapa de mí formación académica.

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	PÁGINA
Resumen ejecutivo y palabras claves	2
Abstract & keywords	3
Hoja de aprobación	4
Índice de contenidos	8
Índice de cuadros	10
Índice de figuras	11
Índice de anexo	12
Lista de abreviaturas	13
CAPITULO 1. INTRODUCCION	14
1. 1. Relación entre Los Cetáceos y El Hombre	15
1. 2. Avistamiento de Cetáceos en Panamá	19
1. 3. Cetáceos del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana	19
1. 4. Problema	20
1. 5. Hipótesis	21
1. 6. Objetivos	22
1. 7. Justificación	23
1. 8. Antecedentes	26
CAPITULO 2. METODOLOGÍA	28
2. 0. Área de estudio	29
2. 1. Características Generales del Área de Estudio	30

2. 2. Muestreo Preliminar	31
2. 3. Método de Muestreo y Toma de Datos	32
2. 4. Comportamiento	34
2. 5. Análisis de Datos	37
CAPITULO 3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	39
3. 1. Toma de datos	40
3. 2. Actividades Antropogénicas	40
3. 3. Especies Avistadas	41
3. 4. Porcentaje de Avistamientos	42
3. 5. Distribución de las Especies	43
3. 6. Comportamiento y Turismo de Avistamiento de Cetáceos	45
3. 7. Análisis de Datos	49
3. 7. 1. Bote vs Comportamiento	49
3. 7. 2. Reacción vs Botes	50
CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	55
4. Conclusiones	56
4.1. Recomendaciones	58
CAPITULO 5. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y ANEXOS	62
5. Bibliografía	63
5. a. Anexos	73

LISTA DE CUADROS

	CUADRO	PÁGINA
	Cuadro 1. Especies De Cetáceos Observados Durante El Estudio	43

LISTA DE FIGURAS

FIGURAS	PÁGINA
Figura 1. Mapa del Sitio de Estudio	31
Figura 2. Porcentaje de Especies Avistadas	45
Figura 3. Mapa de Distribución de las Especies	46
Figura 4. Mapa de Distribución Geográfica por Especies	48
Figura 5. Comportamiento frente al bote de Investigación	49
Figura 6. Ocurrencia de Comportamientos	51
Figura 7. Reacción por especies frente a las embarcaciones	52
Figura 8. Porcentaje de Reacciones presentadas por las ballenas frente a los botes	53
Figura 9. Comportamiento de <i>M. novaeangliae</i> con crías frente a los diferentes tipos de botes	54

LISTA DE ANEXO

ANEXO	PÁGINA
Anexo 1. Base de Datos Generales	76
Anexo 2. Base de Datos sobre Embarcaciones	77
Anexo 3. Base de Datos de Composición de Especies	78
Anexo 4. Base de Datos sobre Comportamiento	79
Anexo 5. Escala de Visibilidad	80
Anexo 6. Escala de Beaufort	80
Anexo 7. Hoja de Toma de Datos	81
Anexo 8. Bote de turismo de avistamiento observando una ballena jorobada con su cría	82
Anexo 9. Bote de Turismo de avistamiento al lado de una ballena jorobada muy cerca de la Isla Iguana.	82
Anexo 10. Bote realizando la actividad avistamiento cerca de la cola de una ballena.	83
Anexo 11. Bote pasando por en medio de grupo de delfines.	83

LISTA DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	ENTIDAD
AMP	Autoridad Marítima de Panamá
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ARAP	Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
ATP	Autoridad de Turismo de Panamá, antiguo IPAT
CIAT	Comisión Interamericana del Atún Tropical
IWC	International Whaling Commission. (CBI en español)
RVSII	Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana
WW	Whale Whatching (Turismo de avistamiento de cetáceos)
PD	Pesca Deportiva

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. *Relación entre Los Cetáceos y El Hombre*

Históricamente existen registros de interacciones de gran complejidad entre los seres humanos y los cetáceos como lo es el caso que se da en Laguna Brasil, donde existe una interacción entre los delfines nariz de botella y los pescadores, en la cual los primeros atraen a los peces hacia las redes de los segundos para luego compartir la captura (González, 2012). Esta interacción entre humanos y cetáceos es posible gracias a que en casi todas las zonas costeras alrededor del mundo podemos encontrar fácilmente mamíferos marinos (Jefferson *et al.*1993), lo cual los hace accesibles a las comunidades costeras (Constantine, 1999). Esta accesibilidad a los mamíferos marinos también ha causado un gran atractivo en las personas derivando en un crecimiento mundial del turismo basado en la observación de cetáceos (Constantine, 1999).

La observación de ballenas ha sustituido económicamente a actividades más perjudiciales para el ambiente, ha aumentado la conciencia pública sobre los mamíferos marinos, y ha ofrecido a los científicos una "plataforma" para estudiar las ballenas (Erbe, 2002). El avistamiento de ballenas ahora se lleva a cabo en todos los continentes y de países tan diversos como Argentina, Sudáfrica, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Tonga (Orams, 2000).

Orams (2000) señala que el rápido crecimiento del Whale Whatching (WW) como una actividad turística en la última década ha sido ampliamente

reportado en la literatura (por ejemplo: Baker *et al.* 1988; Beach y Weinrich 1989; Baxter 1993; Duffus y Dearden 1993; Anderson *et al.* 1995; International Fund for Animal Welfare 1995; Duffus 1996; Orams 1997).

La Comisión Ballenera Internacional (CBI), que es el organismo encargado de la gestión de las poblaciones de ballenas en el mundo, consideró por primera vez en sus reuniones de 1983 y 1984 a la observación de ballenas como un uso de los cetáceos, donde la Comisión examinó un informe sobre la utilización no consuntiva de los Recursos de cetáceos (IFAW 1995). Una década más tarde, en 1993, la CBI reconoció formalmente la observación de ballenas como una industria del turismo legítimo, que prevé el uso sostenible de estos animales (Fondo Internacional para el Bienestar Animal, 1995).

La CBI en su Resolución sobre el avistamiento de ballenas (1994), define el WW como cualquier empresa comercial que provee al público la posibilidad de observar cetáceos en su hábitat natural; de modo que podemos definir el Turismo de Avistamiento de Cetáceos como aquella actividad turística en la cual se incluye la observación ya sea desde una plataforma fija (en tierra o mar) o móvil (una embarcación) de cualquiera de las especies de cetáceos que se encuentren presentes en un área determinada, y de la cual se generan ingresos económicos para el operador o empresa que brinda este servicio.

Actualmente el turismo de avistamiento de cetáceos está registrado en 119 países alrededor del mundo, generando ganancias de alrededor de \$2.1 billones de USD. Las prácticas de turismo de avistamiento de cetáceos se concentran principalmente en América del Norte, África y el Medio Oriente y Oceanía con un crecimiento reciente en Centro y Sur América (Hoyt e Iñiguez 2008, O'Connor *et al.*, 2009).

Sin embargo, pese al hecho de que el método de observación puede ser poco (en el caso de embarcaciones) o nada invasivo (en caso de las plataformas fijas), algunos estudios han detectado alteración en los patrones de comportamiento normal de los cetáceos expuestos a la actividad turística de observación (Montero, 2007).

Muchos ven la observación de ballenas como un uso viable, sostenible y más deseable de las ballenas que la extracción de cetáceos (Fondo Internacional para el Bienestar Animal, 1995). Sin embargo, existe una preocupación generalizada acerca de los impactos que las actividades de turismo de avistamiento tienen sobre los cetáceos (Beach y Weinrich 1989; Blane 1990; Forestell y Kaufman 1990; Phillips y Baird, 1993; Jeffery 1993; Fondo Internacional para el Bienestar Animal 1995; Orams 2000). Muchas de las especies de cetáceos que son populares para el turismo de avistamiento están clasificadas como en peligro de extinción y el potencial de alteración de

sus patrones de comportamiento naturales ha atraído a un gran esfuerzo de investigación en los últimos tiempos (Orams 2000).

Algunos estudios como los de Orams (1997 y 2000); Stamation *et al.* (2010); Montero (2007); Constantine *et al.* (2004), La Manna *et al.* (2010) entre otros, han sugerido que la estrecha aproximación de barcos turísticos para la observación de ballenas ha alterado el comportamiento de las ballenas y se ha sugerido que podría ser perjudicial para las ballenas. Una opinión es que el uso de las ballenas como atractivo turístico puede ser visto como otra forma de explotación perjudicial de estos mamíferos marinos (Orams, 1999).

A nivel mundial, los mamíferos marinos que habitan aguas costeras, tales como los delfines nariz de botella, están expuestos a disturbios antropogénicos (Notarbartolo di Sciara 2002), de los cuales el tráfico de barcos recreacionales y pesqueros representa una de las principales amenazas a su salud (Parson *et al.* 1999). De hecho, Sara (2007) concluye que el tráfico marino en general es considerado como una amenaza significativa para toda la biodiversidad de las zonas costeras.

Rochelle (1999) nos indica que los cambios asociados a las perturbaciones generadas por la presencia de embarcaciones, como el alejamiento de áreas de importancia biológica para la especie o la interrupción

de los ciclos de alimentación y crianza, podrían tener impactos a largo plazo en la viabilidad de las poblaciones.

1.2. Avistamiento de Cetáceos en Panamá

La fauna de mamíferos marinos de Panamá consiste en 31 especies de cetáceos, una de manatí y un pinnípedo (Jefferson *et al.* 2011). Cerca de 27 especies de mamíferos marinos han sido observados o se espera que se encuentren en el Pacífico de las cuales 96,5% han sido confirmadas. Para las aguas del caribe panameño se estiman 29 especies de las cuales solo el 28% han sido confirmadas (May-Collado, 2009). Las especies más estudiadas son los delfines nariz de botella (May-Collado y Wartzok 2008, May-Collado *et al.* 2012, Barragán-Barrera *et al.* 2012, May-Collado y Quiñones-Lebrón 2014), los delfines manchados (García y Dawson 2003), Best (2008), las ballenas jorobadas de Islas Perlas (Guzmán *et al.* 2013) y del Golfo de Chiriquí (Rasmussen *et al.* 2011); que corresponden a las especies más comúnmente observadas en el RVSII (Casas, 2013).

1.3. Cetáceos en el RVS Isla Iguana

Una de las comunidades en donde más ha crecido el turismo de avistamiento de cetáceos en los últimos años en Panamá, es el corregimiento de Pedasí en la provincia de Los Santos; Su acción se centra en las especies que se encuentran en las aguas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, realizando la observación de cetáceos como una actividad complementaria a otras

operaciones turísticas que se desarrollan en la zona (Casas, 2013). El mismo autor también indica que el RVSII cuenta con alrededor de ocho especies de cetáceos de los subórdenes *Odontoceti* y *Mysticeti*, de los cuales destacan la presencia del delfín nariz de botella (*Tursiops truncatus*), el delfín manchado (*Stenella attenuata ssp.*) y durante los meses de junio a noviembre la ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*).

1.4. *Problema de Investigación*

El avistamiento de cetáceos en América Latina ha mostrado un fuerte y constante crecimiento presentando un incremento a una tasa promedio de 11,3% anual entre 1998 y 2006 (Hoyt e Iñiguez 2008). El efecto del turismo de avistamiento sobre las poblaciones de cetáceos ha sido motivo de preocupación popular desde que la industria de observación de cetáceos aumentó dramáticamente en la última década (Quiñones-Lebrón 2012). Estudios realizados han encontrado que los delfines muestran estrategias de evasión tanto horizontales como verticales, las cuales son muy similares a las utilizadas al evadir depredadores (Hastie *et al.* 2003; Lusseau 2003b), incrementando la velocidad de natación y dando inmersiones más largas con cambios en su dirección (Lusseau 2003a, Lemon *et al.* 2006), disminución en la sincronía de respiro (Hastie *et al.* 2003), y disminución del rango activo de comunicación (e.g., May-Collado y Wartzok 2008, May-Collado y Quiñones-Lebrón 2014) entre otros.

Desde el año 2002, en el RVSII de 15 a 20 pescadores artesanales, de un total de 200, se dedican a actividades de turismo, y realizan el avistamiento de cetáceos como una actividad complementaria dentro de los diferentes tours que ofrecen a los visitantes que llegan a esta zona (Casas, 2013). A partir de 2008, la Universidad Marítima Internacional de Panamá junto con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá han organizado una serie de talleres para los capitanes del Distrito de Pedasí que realizan la actividad y guiarlos sobre la biología, comportamiento y legislación vigente para realizar esta actividad en la República de Panamá. De modo que este estudio evalúa las interacciones entre embarcaciones de Pesca Deportiva (PD) y de WW y los cetáceos de Isla Iguana, buscando responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo afectan las embarcaciones de turismo de avistamiento y pesca deportiva el comportamiento de los cetáceos que se encuentran en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana? En base a esta pregunta surgen las siguientes hipótesis:

1.5. *Hipótesis*

Las embarcaciones de turismo de avistamiento de cetáceos y pesca deportiva afectan el comportamiento de los cetáceos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana mostrando comportamientos evasivos.

Ho. Las embarcaciones de turismo de avistamiento de cetáceos y pesca deportiva no afectan en el comportamiento de los cetáceos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana por lo que los cetáceos no

mostrarán cambios de conducta ante la presencia de estas embarcaciones.

1.6. *Objetivos*

Objetivo General

- Determinar el efecto de las actividades de turismo de avistamiento de cetáceos y pesca deportiva sobre el comportamiento de los cetáceos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana.

Objetivos Específicos

- Identificar cambios en los patrones de comportamiento presentados por los cetáceos por el efecto de las actividades de turismo de avistamiento y pesca deportiva.
- Analizar diferencias entre los comportamientos presentados por las ballenas jorobadas y los delfines frente a los botes de turismo de avistamiento.
- Recomendar estrategias de manejo que permitan el uso responsable de este recurso.

1.7. *Justificación*

El Refugio de Vida Silvestre de Isla Iguana se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de interés turístico, promocionado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y diversos tours operadores, gracias a su gran biodiversidad y en la temporada de junio a octubre, gracias a la visita de las ballenas jorobadas. Sin embargo, existen pocos estudios sobre el comportamiento y uso de hábitat de estos animales en la zona de Isla Iguana y su interacción con las actividades que ahí se realizan (Casas, 2013).

Salvo unos pocos estudios sobre la biodiversidad de Isla Iguana realizados por Díaz, 2005 y el estudio sobre Las Estrategias para el Avistamiento Sostenible realizado por Casas (2013), la información sobre los cetáceos que habitan y visitan esta zona es pobre o escasa.

La falta de estudios que nos brinde información sobre las diferentes especies de cetáceos y las actividades que realizan en nuestras aguas territoriales, dificulta a las autoridades encargadas de la conservación de los recursos naturales acuáticos en Panamá, tomar las medidas adecuadas para el manejo, uso y conservación de este recurso.

Casas en su estudio sobre el turismo de avistamiento de cetáceos sostenible, realizó un censo de las especies que frecuentan esta zona,

encontrando in situ tres especies de cetáceos, el delfín manchado (*Stenella attenuata*), el delfín nariz de botella (*Tursiops truncatus*) y la ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*), encontrando que las tres especies mostraron una distribución hacia el Noreste de la Isla Iguana.

En Panamá, el impacto potencial que puede ocasionar sobre el comportamiento de los cetáceos la implementación de una industria masiva como el turismo de avistamiento sin las regulaciones pertinentes, puede ser observado por ejemplo en Bocas del Toro, zona en donde se da esta actividad de forma intensiva, dándose un incremento de botes para la observación de delfines por año y una disminución en el número de avistamiento de grupos de delfines y en el tamaño de los grupos (May-Collado *et al.* 2012).

A pesar de que el estudio presentado por Casas en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana identificó que existen comunidades que están utilizando los cetáceos costeros como una alternativa económica para su beneficio, aún no se han evaluado los posibles impactos que podrían generar o estar generando esta actividad en el área.

Según Hoyt (2001), la mayoría de los avistajes con fines turísticos que se realizan en Panamá son desde botes, y se hace sobre grandes ballenas y delfines. También menciona que hasta el momento no hay comunidades propiamente asociadas al avistamiento de cetáceos en el país, aunque en

algunas ya comienza a darse la actividad de manera rudimentaria. Sin embargo, esto cambiaría en un breve plazo. Hoyt e Iñíguez (2008), registran para Panamá que estas actividades se realizan principalmente en seis comunidades, de las cuales la mayoría corresponden a la costa pacífica del país, y ha representado ingresos totales por \$3.140.375.

A pesar de que Panamá tienen una legislación para regular la conducta de los operadores en el campo ADM/ARAP No. 1 o Protocolo de Avistamiento de Cetáceos, por la cual se norma el avistamiento de cetáceos en la República de Panamá, el gobierno no ha evaluado cual es la cuota máxima de botes permitidos por compañía y lugar, ni existe control *in situ*.

Casas en su estudio, destaca la necesidad de la emisión de las licencias para realizar el WW, como una herramienta de control para las zonas en donde se está realizando esta actividad. Además, la falta de supervisión de las embarcaciones en regiones donde la actividad de WW se está desarrollando sin control, ha causado que los delfines estén realizando modificaciones en sus comportamientos para evitar la interacción con los botes especialmente cuando están alimentándose (May-Collado *et al.* Submitted, Taubitz 2006, Barragán-Barrera 2010, Quiñones-Lebrón 2013). También se ha notado una reducción en el número de delfines dentro de la bahía, debido al desplazamiento de estos hacia otras zonas del archipiélago con menos tráfico de botes, las cuales están ahora siendo visitadas por los operadores (com. pers. May Collado 2013).

1.8. Antecedentes

En Panamá, en los últimos 10 años se han realizado diversos estudios sobre la biología y conservación de los cetáceos, siendo los principales sitios de estudios, El Archipiélago de las Perlas, El Golfo de Chiriquí, Bocas del Toro e Isla Iguana (Casas 2013). Sin embargo, a pesar de esto, la información sobre este grupo de mamíferos en Panamá sigue siendo escasa. Según Castroviejo (1997), la principal fuente de información moderna sobre la fauna de cetáceos de la región proviene sin duda de los registros efectuados por los barcos atuneros que operan en las aguas orientales del Pacífico tropical y que citan un total de 17 especies frecuentes para esta región (Perrin *et. al.* 1983; Polacheck 1987 y Vidal 1992).

Más allá de esto, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) registra la presencia de 23 especies. Sin embargo, el área cubierta por la flota atunera es tan amplia que no permite un análisis detallado de los patrones de distribución y abundancia relativa de los cetáceos en aguas panameñas (Casas 2013). Trabajos más recientes han ayudado a aumentar los conocimientos de las distintas especies de cetáceos que habitan aguas panameñas (Hoyt 2001; May-Collado *et. al.* 2007; May Collado y Wartzok 2008; Best, 2008; Hoyt e Iñíguez 2008 y Oviedo *et. al.* 2008).

A partir de 2007 entidades como la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), han realizado una serie de programas de capacitación sobre estos mamíferos marinos en aguas jurisdiccionales dirigido a distintos niveles y a grupos diversos con el objeto de fomentar el interés sobre estas especies. Este incremento en la capacitación en un grupo poco estudiado es el resultado del aumento de las actividades económicas en Panamá relacionadas a cetáceos que se vienen realizando, siendo el turismo de avistamiento una de las más desarrolladas a nivel mundial; una actividad que como indican Hoyt e Iñíguez (2008) se desarrolla principalmente en áreas marinas protegidas alejadas de las grandes ciudades (Hoyt e Iñíguez tomado de Casas, 2013).

Estos mismos autores indican que la actividad se inició en Panamá a finales de los años 90s. Una de las comunidades que más ha aumentado el avistamiento de cetáceos en los últimos años es la de Pedasí, la cual basa su acción en los cetáceos que se encuentran en las aguas del RVSII, ya que realizan la actividad de manera complementaria con las otras operaciones turísticas que desarrollan (Casas 2013). Pedasí está integrada en el plan maestro de turismo sostenible de la ATP (2007-2020) como una de las regiones que promueven de manera integrada el potencial turístico del país, mediante la configuración de una oferta estructurada de productos turísticos basados en las

oportunidades de la demanda que presentan tanto el mercado internacional, como el interno (Casas 2013).

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2. *Área de Estudio*

El área de estudio fue delimitada alrededor del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana ubicada en el pacífico panameño, que cuenta con una superficie de 54 hectáreas y se encuentra a 320 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Panamá, en el Distrito de Pedasí, Provincia de Los Santos al Este de la Península de Azuero. Aunque para 1980 La Isla Iguana fue declarada como Refugio de Vida Silvestre a través de un Acuerdo Municipal a instancias del Círculo de Estudios Científicos Aplicados (CECA), que en asociación con el Consejo Internacional de Protección de las Aves (CIPA-Panamá) y con la ayuda de moradores de Pedasí, lucharon contra intereses que buscaban privatizar este importante centro ecológico y turístico (De Gracia 2005), no fue sino hasta el 15 de junio de 1981 cuando se crea el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana mediante un Decreto Ejecutivo, convirtiéndose así en el primer Refugio de Vida Silvestre de Panamá (Segura e Inman 1998) y que se localiza a una distancia aproximada de cuatro mil setecientos (4,700) metros de la costa, entre el Río Purio y Río Pedasí, y dentro del siguiente cuadrante geográfico: 7°37'08'' y 7°38'00'' de Latitud Norte y 79°59'45'' y 80°00'15'' de Longitud Oeste (decreto ejecutivo N° 20 del 15 de junio de 1981)

Fig. 1. Mapa del Sitio de Estudio. Modificado de IGNTG - Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" y google maps

2.1. Características Generales del Área de Estudio

El Distrito de Pedasí, ubicado en el extremo suroriental de la Península de Azuero, cuenta con una superficie de 384 Km² e incluye los Corregimientos de Mariabé, Purio, Pedasí y Los Asientos, y su capital la Ciudad de Pedasí se encuentra a 310 Km de la ciudad de Panamá.

Según el censo realizado por la Contraloría Nacional de La República de Panamá en 2011, Pedasí cuenta con aproximadamente 4.525 habitantes, 2.399 hombres y 2.126 mujeres (*Fuente Contraloría Nacional de la República, Dirección de Estadística y Censo 2011*). A pesar de tener un clima

predominantemente seco, presenta una estación lluviosa que se extiende desde mayo hasta noviembre, y una estación seca de diciembre hasta abril. La temperatura promedio anual se encuentra a 26.7 °C; y la precipitación media es de 1354 mm al año, siendo marzo el mes más seco con un promedio de 0.0 precipitación y el más lluvioso julio con un promedio de 218mm. La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 218 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 1.5 °C. (Fuente Contraloría Nacional de la República 2001)

2.2. Muestreo Preliminar

Previa a las salidas de monitoreo se realizaron entrevistas a los capitanes de las embarcaciones que permanecen en la playa el Arenal, con la finalidad de identificar las diferentes actividades turísticas y artesanales que se dan en la zona del RVS Isla Iguana. Así mismo se identificó la cantidad de embarcaciones que realizan alguna actividad en la zona y los tipos y tamaños de motores que utilizan.

Las actividades principales en esta zona fueron definidas de la siguiente forma:

1. PESCA DEPORTIVA: Actividad relacionada al ámbito de la pesca que se realiza a nivel personal o en equipo de personas por ocio o competencia.

2. BUCEO RECREACIONAL: actividad en la cual el ser humano se sumerge en cuerpos de agua con el fin de desarrollar una actividad recreativa con o sin ayuda de equipos especiales.
3. TAXI ACUÁTICO: Pequeña embarcación que puede transportar a pequeños grupos de pasajeros por el pago de un monto tarifado.
4. TURISMO DE AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS: Actividad turística en la cual se incluye la observación ya sea desde una plataforma fija (en tierra o mar) o móvil (una embarcación) de cualquiera de las especies de cetáceos que se encuentren presentes en un área determinada, y de la cual se generan ingresos económicos para el operador o empresa que brinda este servicio.

2.3. Método de Muestreo y toma de datos

Los muestreos se realizaron durante dos periodos de temporada de ballenas jorobadas (junio – octubre 2012) y (junio – octubre 2013) y un periodo fuera de la temporada de ballenas (marzo- mayo 2013), utilizando el método “Scan” y Animal focal (en caso de las ballenas), junto con la metodología propuesta por Casas 2013, realizando salidas de campo durante fines de semana, muestreando dos días por cada salida (sábado y domingo).

No se realizaron salidas de campo entre los meses de diciembre y febrero ya que es en este periodo cuando los vientos alisios ejercen mayor influencia sobre las aguas del Golfo de Panamá (D´Croz *et. al.* 2003), dificultando la navegación de las embarcaciones y la observación de los cetáceos.

Los muestreos se realizaron utilizando recorridos no sistemáticos para recopilar la mayor cantidad de datos sobre las interacciones entre las embarcaciones y los cetáceos. Estos recorridos se hicieron durante tres momentos del día, temprano en la mañana (M=06:00 am – 09:00 am), a media mañana (MM= 09:00 am – 12:00 md) y de tarde (T= 12:00md -04:00 pm), recorridos que tuvieron una duración promedio de diez horas diarias. Todas las salidas se realizaron partiendo desde la playa el Arenal en el Distrito de Pedasí, y utilizamos una embarcación de ocho metros de eslora con un motor fuera de borda de dos tiempos de 40 caballos de fuerza. El bote de investigación mantuvo una velocidad promedio de 4 nudos, fue manejado siguiendo lo estipulado en el artículo décimo quinto del capítulo IV de la Resolución ADM/ARAP. No. 01.

La presencia del bote de investigación fue considerada como un factor de control.

Al realizar un avistamiento el bote se acercó hasta el grupo y se posicionó de forma paralela a estos manteniendo una velocidad y dirección constante e

igual a la presentada por cetáceos en observación, si estos no se encontraban en movimiento entonces se detenía el motor del bote para la toma de datos.

Se levantó información sobre la presencia, cantidad y tamaño de las embarcaciones, así como el tipo y tamaño del motor. También se tomaron datos de la hora del avistamiento, tamaño y composición de la manada y lectura sobre el comportamiento en presencia y ausencia de embarcaciones. De igual manera, se tomaron lecturas del estado del tiempo y mar como la visibilidad dada en una escala del 1 -10 (Anexo 5), nubosidad, velocidad del viento según la escala de Beaufort. La posición geográfica fue tomada mediante un GPS GARMIN etrex durante cada avistamiento. Las observaciones fueron divididas según los patrones propuestos por Montero 2007, para realizar los análisis.

2.4. Comportamiento

Para determinar el comportamiento de los cetáceos observados, se utilizó el método de muestreo instantáneo (Altmann 1974), registrando la actividad que realiza la mayoría de los miembros en el grupo (para el caso de los delfines) y la actividad predominante en el caso de las ballenas. Se tomaron en cuenta las reacciones que presentan los animales frente a las embarcaciones dependiendo el tipo de embarcación.

Siguiendo los patrones descritos por Shane (1990) y May-Collado y Morales-Ramírez (2005), y en las observaciones previas realizadas en esta zona, se dividieron los comportamientos de la siguiente manera:

1. SOCIAL: Se determinó que el grupo o individuos presentaba un comportamiento social al observar patrones como el roce con alguna parte del cuerpo de los individuos, persecuciones en grupo o individuales, interacciones entre madres y crías (de haber en el grupo).

2. ALIMENTACIÓN: Para determinar este comportamiento se tomó en cuenta lo descrito por May-Collado y Morales-Ramírez (2005), como la coordinación de subgrupos desplazándose a diferentes velocidades en varias direcciones dentro de un área determinada. Buceos caracterizados por la exposición del pedúnculo caudal. De igual manera la presencia de comportamientos aéreos al momento de la persecución de presas, tales como saltos y golpes sobre la superficie del agua ya sea con la cola o con la cabeza.

3. BUCEO: Inmersiones prolongadas de más de tres minutos. Los individuos permanecen la mayor parte del tiempo bajo la superficie del agua, exponiéndose solamente al momento de salir a respirar, para luego volver a sumergirse.

4. DESCANSO O REPOSO: Movimientos lentos y cadenciosos dentro de un grupo compacto, acompañados de inmersiones cortas. La mayor parte del

tiempo al momento del avistamiento, solo se logra apreciar parte del dorso y la aleta dorsal al respirar.

5. DESPLAZAMIENTO: Movimiento unidireccional persistente ya sea lento o rápido.

6. VAGABUNDEO O MERODEO: Los delfines muestran cambios frecuentes y movimientos erráticos, que pareciera una transición de comportamientos. No presentan ningún comportamiento concreto de los antes mencionados. Los buceos son relativamente largos y los individuos respiran individualmente. Se mantienen dentro de una misma área.

De igual forma se tomaron datos del comportamiento referentes a la presencia de embarcaciones, siguiendo los patrones identificados por Sánchez *et. al.* (2007), y descritos de la siguiente manera:

1. ATRACCIÓN (reacción positiva): cuando al menos un animal del grupo se acercaba, a una embarcación
2. HUÍDA (reacción negativa): cuando los animales mostraban claros síntomas de alejamiento a la embarcación como cambios bruscos en la dirección de nado.

3. INDIFERENCIA (no reacción): cuando no se observó cambio de comportamiento alguno de los cetáceos frente a las embarcaciones.

Se identificaron dos tipos de embarcaciones predominantes en el sitio de estudio las cuales fueron utilizadas como variables y se definieron de la siguiente forma:

1. BOTE DE TURISMO DE AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS: Aquella embarcación cuya actividad principal o exclusiva sea la de llevar personas a observar cetáceos.

2. BOTE DE PESCA DEPORTIVA: Embarcación cuya actividad principal o exclusiva sea la realización de Pesca Deportiva mediante la utilización de caña de pescar o cuerda, y la técnica del troleo.

Durante los muestreos se tomaron paralelamente datos sobre la diversidad de especies de cetáceos presentes en esta zona y para identificar a las especies e individuos utilizamos la técnica de foto identificación utilizando una cámara Canon EOS Rebel XS con un lente de 100 X 300 mm para poder obtener los datos físicos de los individuos.

2. 5. Análisis de datos

El análisis se basó en dos variables, la presencia de botes de turismo de avistamiento y la presencia de botes de pesca deportiva. Estas variables permitieron un mejor entendimiento de las respuestas positiva (atracción o no reacción) o negativa (huida) de los animales al tráfico de embarcaciones.

Como los datos no presentaron una distribución normal se utilizaron los cuadros de contingencia y se les aplicó un análisis de Chi Cuadrado. Los análisis descriptivos fueron analizados en Microsoft Excel y los estadísticos en InfoStat 11.

CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1. Toma de datos

Los datos de los resultados obtenidos en esta investigación fueron tomados en un periodo de ocho (8) meses de muestreo, el cual inicio de septiembre a octubre de 2012 y de mayo a octubre de 2013, realizando un total de 15 salidas al campo en las que se invirtieron 10 horas por salida a un total de 150 horas. Durante las salidas realizadas a campo en 9 de las 15 salidas realizadas a campo (60%), contamos con una buena visibilidad (< 8) tomando una escala de visibilidad de 1 a 10 en donde 10 representa más de 10 millas náuticas y 1 menos de 3 m de visibilidad (Anexo 1); mientras que las condiciones del mar se mostraron favorables durante 11 de las 15 salidas con un Beaufort promedio < 2 (Anexo 6). Solo se encontraron Beaufort > 3 durante los muestreos en estación seca (abril-mayo). Hay que destacar que para el año 2013 aún a finales de mayo se presentaban fuertes los vientos alisios en el área de estudio.

3.2. *Actividades antropogénicas*

En el RVSII, se realizan diferentes tipos de actividades las cuales en su mayoría son acuáticas. Dentro de las principales actividades observadas que se realizan están la pesca deportiva, el buceo con equipo SCUBA, el buceo a pulmón o snorkeling y el servicio de taxis acuáticos desde la Playa El Arenal. En la Playa el Arenal reposan hasta la fecha de este estudio unas 45

embarcaciones de las cuales dos se encuentran equipadas con motores de 75 HP, mientras que el resto se equipan con motores de 40 HP.

3.3. Especies Avistadas

Durante los periodos de muestreos se observaron tres especies de cetáceos, una perteneciente al orden de los Mysticetos o cetáceos con barbas (*Megaptera novaeangliae*) y dos pertenecientes al orden de los Odontocetos o cetáceos dentados (*Stenella attenuata* y *Tursiops truncatus*) (cuadro 1). Estos resultados concuerdan con lo descrito por Diaz (2005 y 2007) y Casas (2013) para esta zona.

CUADRO 1. ESPECIES DE CETÁCEOS OBSERVADAS DURANTE EL ESTUDIO

Especie	Nombre común	Estacionalidad	Tipo de Turismo de Avistamiento
<i>Megaptera novaeangliae</i>	Yubarta o ballena Jorobada	Migratoria de junio a octubre	Estacional
<i>Stenella attenuata</i>	Delfín moteado, manchado, pintado.	Permanente durante todo el año.	Estacional (influida por la temporada de ballenas)
<i>Tursiops truncatus</i>	Delfín nariz de botella, delfín mular.	Permanente durante todo el año	Estacional (influida por la temporada de ballenas)

Las observaciones de la especie barbada *M. novaeangliae* estuvo restringida a la periodicidad o estacionalidad en la cual realiza migraciones desde sus sitios de alimentación a las aguas tropicales para realizar sus

apareamientos y cuidado de crías. Esto ocurrió durante los periodos entre junio a octubre, lo cual concuerda con las observaciones hechas por Castroviejo (1997), Camarena (2003), Baleguer (2005), Diaz (2005 y 2007), Rasmussen *et al.* (2007), Best (2008) y Casas (2013).

Durante las salidas se pudo escuchar a las ballenas jorobadas vocalizando. Esto podría indicar que probablemente esta especie se encuentre utilizando esta zona para fines de reproducción, ya que el canto es claramente un elemento importante del sistema de apareamiento de la ballena jorobada, que ha sido descrito como polígamo/ promiscuo (Mobley & Herman 1985; Clapham 1996 2000).

3.4. Porcentaje de los avistamientos

De las especies avistadas, a diferencia de los encontrados por Casas (2013), la más frecuentada fue la Ballena Jorobada con un porcentaje de 77.5% (n=40), seguida por el delfín manchado del pacífico con 15% y por último el delfín nariz de botella con un 7.5%. (fig. 2), lo cual posiblemente se haya debido a que todas las salidas de campo se dieron en un hábitat netamente costero como son los predios del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana (Casas 2013).

Figura 2. Porcentaje de especies avistadas en el RVSII (n = 40).

Sobre los cetáceos menores (delfines) no se realiza directamente la actividad de turismo de avistamiento de cetáceos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, sin embargo, durante la búsqueda de las ballenas es común ver que las embarcaciones se acerquen a algún grupo de delfines al divisarlos.

3.5. Distribución de los avistamientos

Las especies de cetáceos observadas mostraron diferentes distribuciones alrededor de los límites del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. Mientras que la ballena *M. novaeangliae* se encontró alrededor de todo el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana; las otras especies parecen tener una zona preferencial (figura 3).

De modo que el mayor número de avistamientos de la ballena jorobada se presentó en las zonas Noreste (NE) y Suroeste (SW) contabilizando 10 avistamientos en cada una de estas zonas, 6 avistamientos en la Sureste (SE) y 5 avistamientos en la zona Noroeste (NW), lo cual contrasta con lo encontrado por Casas (2013), ya que durante su estudio no se registraron avistamientos ni en la zona Sur ni en la franja Noroeste.

El delfín *S. attenuata* mostró mayor incidencia en la zona NE , contabilizando un total de 4 avistamientos (n=6) en concordancia con lo registrado por Casas (2013) quien identificó una posible predilección de esta zona por los cetáceos menores; mientras que solo fue observado 2 veces en la zona SW. Esta especie no fue observada en las zonas NW y SE. El delfín *T. truncatus* solo fue avistado en la parte W de la Isla, presentando 2 avistamientos en la zona NW y 1 en la zona SW; tampoco se le avistó en las otras regiones alrededor de la Isla Iguana (figura 3).

DISTRIBUCIÓN DE LOS AVISTAMIENTOS

Figura 3. Distribución de las especies observadas: *M. novaeangliae* (cuadros Rojos), *T. truncatus* (círculos negros), *S. attenuata* (puntos amarillos) .

La baja incidencia de los cetáceos menores tanto del delfín manchado como del delfín nariz de botella fue inesperada debido a que otros estudios (Defran y Weller 1999 y Bearzi 2005) muestran que *T. truncatus* presenta un hábito pelágico con gran incidencia en los ecosistemas costeros; de igual forma se esperaba una mayor frecuencia en los avistamientos de *S. attenuata* ya que está reportado como la especie más abundante del Pacífico Este Tropical (Jefferson *et al.* 1994, Perrin 2002, May-Collado y Morales-Ramírez 2005, Martínez - Fernández 2011 y Casas 2013).

3.3.6 Comportamiento y Turismo de Avistamiento de Cetáceos.

El número de embarcaciones reportadas por Casas (2013), concuerda con los resultados presentados por Hoyt e Iñíguez (2008) en esta zona, lo cual indica que durante este periodo la actividad se mantuvo constante dentro del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. Sin embargo, podemos ver que para el periodo en que se tomaron los datos de este estudio (2012 - 2013), la actividad que reporta el mayor número de embarcaciones fue la de turismo de avistamiento, servicio que se brinda durante el periodo de observación de ballenas (junio – octubre). De un total de 40 embarcaciones registradas, el 80% (32) de las embarcaciones fueron de turismo de avistamiento de cetáceos, y solo un 20% (8) de pesca deportiva. Estos valores revelan que durante los últimos dos años ha habido un crecimiento en la cantidad de tours operadores que brindan el servicio de WW en esta zona.

A pesar de que se observó un flujo constante de embarcaciones que brindaban el servicio de taxi acuático de la playa el Arenal a la Isla Iguana, en la ruta utilizada por estas, no se registraron encuentros con las ballenas jorobadas.

La mayor agregación de embarcaciones de turismo de avistamientos se observó en la parte NW de Isla Iguana, presentando un porcentaje de embarcaciones de 37.5% (n=12); el 25% (n=8) se observaron en el lado SW; el

21% (n=7) en la zona NE y el 15.6% (n=5), esto muestra que hay una predilección de parte de los tours operadores por mantenerse en los predios de la isla (fig. 4).

Figura 4. Distribución de las embarcaciones de WW en la zona de investigación.

Al tomar los datos de comportamiento, se tomó en cuenta la presencia del bote de investigación como control (los acercamientos realizados por el bote de investigación se hicieron siguiendo las normativas nacionales vigentes sobre el turismo de avistamiento de cetáceos) y se observó la reacción de los cetáceos

frente al bote de investigación en comparación con su reacción hacia los botes que realizan otras actividades en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana.

Figura 5. Porcentaje de comportamientos mostrado solo en presencia del bote de investigación: 9% presentó socialización, 14% alimentación (todos fueron delfines), el 42% buceando, el 12% vagabundeando, el 2% descansando y el 21% en desplazamiento.

En cuanto al comportamiento de buceo, la mayor incidencia de esta conducta fue presentada por *M. novaeangliae* indistintamente de la presencia de o ausencia de embarcaciones de turismo de avistamiento.

En referencia al comportamiento de alimentación, solo las especies de cetáceos menores mostraron estos comportamientos, debido a que las aguas

tropicales poseen una baja tasa de productividad y en consecuencia las ballenas no suelen alimentarse en esta zona (Urbán y Aguayo 1987; Calambokidis *et al.* 2001; Urban *et al.* 2000; Rasmussen 2012).

3.3.7. Análisis de datos.

No hubo diferencias significativas en el comportamiento que mostraron los cetáceos antes de los avistamientos, frente a los diferentes tipos de botes ($p > 0.05$). Sin embargo, frente al bote de investigación hubo una mayor ocurrencia de los comportamientos de desplazamiento y alimentación.

Figura. 6. Porcentaje de ocurrencia de comportamientos en la presencia del bote de investigación y botes turísticos para todos los avistamientos de cetáceos.

3. 7. 2. Reacción vs Botes

Se encontraron diferencias significativas en la reacción presentada por cada una de las especies de cetáceo observadas, frente a la presencia de las embarcaciones ($X^2=19$, $gl=2$, $p<0.05$), lo cual se deba posiblemente a la presencia de crías en el caso de las ballenas jorobadas y a que las poblaciones de cetáceos menores registradas no son el foco o blanco de la actividad de turismo de avistamiento.

Se observó que, para los encuentros entre las ballenas jorobadas y las embarcaciones, el 26% de los casos mostraron indiferencia frente a estas y el 73% presentaron comportamientos de evasión, no hubo registros de comportamiento de atracción hacia las embarcaciones.

En cuanto a los pequeños cetáceos, los delfines *Tursiops truncatus* presentaron en un 66% atracción sobre las embarcaciones y en un 33% evasión, no hubo registros de comportamiento de indiferencia de esta especie. Sin embargo, la especie *Stenella attenuata* evidenció en un 71% comportamiento de indiferencia siguiendo con la actividad que realizaban al momento del contacto con las embarcaciones y en un 14% mostraron los comportamientos tanto de evasión como atracción por los botes (Fig.7).

Figura 7. Número de reacciones por especies registradas presentadas frente a los botes.

Se encontraron diferencias significativas en la reacción de las ballenas jorobadas frente a la presencia de botes de turismo de avistamiento (WW) ($X^2=10.1$, $gl=1$, $p<0.05$). En el 68.4% de los encuentros entre las ballenas jorobadas y embarcaciones de WW, éstas presentaron un comportamiento de evasión posiblemente el tiempo de avistamiento y la agregación de embarcaciones este causando una interrupción en sus actividades o algún tipo de estrés genere que las ballenas recurran a métodos de evasión frente a los botes de turismo de avistamiento, no siendo este el caso frente a las embarcaciones de pesca deportiva (Fig.7).

Figura 8. Reacción de *M. novaeangliae* frente a los botes de WW y Turismo de Avistamiento

En referencia a las ballenas con crías se encontraron diferencias significativas en su reacción frente a la presencia de botes de turismo de avistamiento (WW) ($X^2=17.4$, $gl=1$, $p<0.05$). En el 100 % de los encuentros entre las ballenas jorobadas con crías y embarcaciones de turismo de avistamiento, éstas mostraron comportamientos de evasión, sin embargo, solo el 9% de estas evadió a los botes de pesca deportiva, presentando en el 91% de los encuentros un comportamiento de indiferencia a estas embarcaciones (Fig.8).

Figura 9. Se muestra la diferencia de la reacción de *M. novaeangliae* con crías frente a los botes de pesca deportiva y turismo de avistamiento.

Los resultados muestran que la presencia de botes de pesca deportiva no influenció el comportamiento de los cetáceos ($p > 0.05$). Esto se debe probablemente a que estas embarcaciones no muestran interés en los cetáceos y mantienen tanto su rumbo como velocidad al pasar junto a los cetáceos.

Würsig y Anderson 2002, encontraron que algunos delfines parecen distinguir embarcaciones de acuerdo con los sonidos y reaccionan diferente ante las lanchas que habitualmente persiguen a los animales (como las de operadores turísticos agresivos), aunque no se han realizado estudios acústicos sobre el efecto del ruido sobre los cetáceos en esta zona, es de suponerse que las reacciones serían similares a las observadas en estudios en otras zonas

(Heckel *et al.* 2008). Sin embargo hay que tener precaución durante la navegación, puesto que observamos en dos ocasiones que estas embarcaciones no se percatan de la presencia de los animales, pasando sumamente cerca de estos, lo cual podría originar riesgos de colisión con ellos, como se ha registrado en las Islas Canarias (Carrillo y Taverna, 2010) y otras zonas donde la navegación se ha incrementado (Laist *et al.* 2001)

Cabe destacar que en un 43 % de los casos de encuentros de *M. novaeangliae* con embarcaciones de turismo de avistamiento, estas presentaban una agregación de más de tres embarcaciones sobre una ballena. También se pudo apreciar que la distancia mínima estipulada por las leyes panameñas para los avistamientos de cetáceos no está siendo respetada, solo en el 21% de los encuentros entre las embarcaciones de WW y los cetáceos se respetaron estas distancias. De igual modo se observó que el tiempo máximo para realizar avistamiento sobre un individuo o grupo de cetáceos (30 minutos) no está siendo cumplido.

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Durante la temporada o migración de las ballenas jorobadas (junio – octubre), las principales actividades que se realizan dentro de las aguas del RVSII son el turismo de avistamiento de cetáceos y la pesca deportiva. Sin embargo se pudo conocer por parte de los capitanes de las embarcaciones y los guarda parques del RVSII, que además de las actividades de WW y pesca deportiva, se realizan otras actividades como el buceo recreacional, buceo en apnea y el servicio de taxi acuático, de los cuales la última es la que podría presentar un mayor grado de interacción con los cetáceos de la zona.

M. novaeangliae presentó repetitivamente comportamientos relacionados con la evasión tales como lo son el buceo con cambio de dirección constante, buceo prolongado con desplazamiento submarino emergiendo en una zona y dirección distintas a la zona de inmersión, desplazamiento veloz con buceos cortos, y ocasionalmente desplazamiento veloz con saltos repetitivos, los cuales nos indican que los animales se encontraban evadiendo las embarcaciones.

Los análisis de los datos evidenciaron que existen diferencias significativas en las reacciones que presentaron los cetáceos frente a las embarcaciones, encontrando que frente al bote de investigación presentaron más reacciones positivas que con la presencia de las embarcaciones de pesca deportiva y WW.

Las ballenas jorobadas mostraron un claro comportamiento evasivo principalmente frente a los botes de turismo de avistamiento de cetáceos, similar al comportamiento que muestran en presencia de depredadores; sin embargo frente a los botes de pesca deportiva no cambiaron su actividad mostrando un comportamiento de indiferencia.

En referencia a las ballenas jorobadas con crías, se encontraron cambios significativos en su comportamiento frente a los botes de turismo de avistamiento, mostrando comportamientos típicos de evasión o huida junto con su cría.

Se pudo evidenciar que las ballenas jorobadas al sumergirse, muchas veces se encontraban vocalizando, lo cual sugiere que las aguas del RVSII están siendo utilizadas por esta especie como un sitio de reproducción.

Respecto a los cetáceos menores (delfines), no se evidenciaron muestras de comportamiento que pudiesen darnos algún indicio que los botes estuviesen afectándoles, por el contrario *S. attenuata* se mostró mayormente indiferente frente a la presencia de los botes mientras que los ejemplares de la especie *T. truncatus* mostraron una mayor frecuencia de comportamiento de atracción por las embarcaciones acercándose a estas primordialmente en la proa y popa de los barcos.

RECOMENDACIONES

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA IGUANA

El presente estudio brinda información base sobre el comportamiento que presentan los cetáceos residentes y migratorios que visitan las aguas del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. Además, complementa los estudios realizados por Díaz (2005) y Casas (2013) aportando información nueva para la elaboración de planes de manejo y estrategias para el uso responsable del recurso cetáceo en la zona.

Para elaborar estrategias adecuadas y planes de manejo acordes con la situación y las necesidades que presenta una zona determinada, y cuyo fin sea la conservación y el uso responsable de los recursos naturales, se recomiendan las siguientes estrategias:

4. Levantamiento de información científica en dicha zona.

La Creación o Implementación de un Programa de Levantamiento de Información Científica continuo en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, resulta de gran importancia teniendo en consideración la necesidad de seguir generando información sobre la ecología y dinámica poblacional, uso de hábitat, comportamiento reproductivo de las ballenas jorobadas, y demás temas que contengan un componente tanto de uso responsable del recurso como de

ingresos económicos para la región. Estos podrían incluir estudios sobre: el comportamiento reproductivo de ballenas jorobadas en el RVSII; Interacciones de los delfines con la pesca artesanal y deportiva; Implementación de un plan de acción para un turismo de avistamiento responsable y Distribución y Abundancia de delfines en Pedasí.

4.2. Programas de Capacitación y Educación Ambiental

En temas de conservación y uso responsable de los recursos naturales, la educación ambiental viene a desempeñar un rol importante en la concienciación de la importancia que tiene la conservación de los recursos naturales y el potencial que representa para el desarrollo económico de las comunidades que cuentan con estos, de manera que La organización de talleres, seminarios o cursos a nivel local sobre mamíferos marinos; La Organización de cursos regionales sobre la dinámica poblacional, biología y ecología de mamíferos marinos, dirigido a capitanes de embarcaciones y población en general; y la creación y desarrollo de un plan de Capacitación para los guarda parques y funcionarios de las entidades gubernamentales encargadas de la fiscalización, vigilancia y control de esta zona, resulta de gran importancia para lograr mantener el RVSII con ecosistemas saludables. Así mismo la implementación de una educación ambiental *in situ*, mediante: El reacondicionamiento del centro de visitantes de la Isla Iguana; y La creación de un programa de Charlas y talleres

dirigidos a niños, adolescentes y adultos brindados por los guardaparques, principalmente en los momentos toques de turismo en la zona.

Y finalmente que se cumpla con lo estipulado en la ley para la realización del WW de cetáceos en donde se estipula la capacitación y certificación a los capitanes que pueden brindar el servicio de avistamiento en bote, para asegurarse que al incurrir en malas prácticas de la actividad no sea por el desconocimiento del Protocolo de Avistamiento de Cetáceos.

4.3. Creación de Alianzas Estratégicas

Así mismo es importante la creación de alianzas estratégicas de cooperación entre las Instituciones Gubernamentales como la ANAM Y ARAP con los entes académicos (Universidades), Organizaciones No Gubernamentales e internacionales que se dedican al estudio, protección y conservación de los Recursos Naturales Acuáticos en esta zona. Al realizar estas alianzas y trabajar todos en conjunto por el mismo objetivo se puede lograr una integración entre todas las partes interesadas en el manejo y conservación de los recursos naturales de tal modo que a partir de la información generada los entes reguladores y fiscalizadores tengan las herramientas necesarias que les ayude a tomar las mejores decisiones respecto al manejo de dichas zonas.

También en esta misma línea es importante seguir el monitoreo anual y estacional de las ballenas jorobadas y los pequeños cetáceos presentes en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, mediante la creación e incorporación de programas de pasantías y tesis para estudiantes de grado y postgrado de las diferentes entidades académicas nacionales e internacionales, pudiendo implementarse la observación desde dos puntos en la Isla Iguana, reacondicionando el faro y el balcón de la cabaña de la ANAM (solo para científicos y estudiantes) para dicho propósito. Así mismo tanto científicos como estudiantes pudiesen brindar charlas cortas a los turistas sobre las investigaciones que lleven a cabo tomando en cuenta que ésta es un área donde el turismo está creciendo y donde es muy probable que el número de turistas que visite esta zona y realice la actividad de avistamiento vaya incrementando en los próximos años.

4.4. Creación de leyes

En el marco de la legislación ambiental nacional vigente, es importante reforzar mediante la creación y ejecución de leyes ambientales, el manejo y la conservación de los cetáceos en las aguas jurisdiccionales. De modo que se recomienda la creación de leyes no solo que regulen la actividad de WW, sino también leyes o decretos ejecutivos que enmarquen a aquellas actividades turísticas y recreacionales que puedan tener una interacción o relación ya sea directa o indirecta con los cetáceos.

CAPÍTULO V
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y ANEXOS

5. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Acevedo A. 1991. Interaction Between Boats and Bottlenose Dolphins, *Tursiops truncatus*, in the entrance to Ensenada De La Paz, Mexico. *Aquat. Mamm.* 17(3): 120-124

Altmann, J. 1974. Observational study of behavior: sampling methods. *Behavior* 49:227-267.

Atlas Nacional de Panamá. 1975. Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia". Panamá.

Baker CS, Herman LM. 1989. Behavioural responses of summering humpback whales to vessel traffic. Experimental and opportunistic observation. Report from Kewalo Basin Marine Mammal Laboratory, University of Hawaii, Honolulu, for the US National Park Service, Anchorage, Alaska, 50 pp. NTISPB90-198409.

Balaguer, A. 2005. Gigante Promesa, *Artículo Especial para La Prensa*. Panamá, Panamá. 8 de octubre.

Barragán-Barrera DC, May-Collado LJ, Quiñones-Lebrón SG, Caballero S. 2013. Population at risk: low genetic diversity in bottlenose dolphins of Bocas del Toro, Panama. *International Whaling Commission* 2013; SC/65a/SM15: 1–11.

Bearzi, M., 2005. Aspects of the ecology and behaviour of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in Santa Monica Bay, California. *Journal Cetacean Research and Management* 7(1): 75 -8 3.

Bejder, L., Dawson, S. M. y Harraway, J. A. 1999. Responses by Hector's dolphins to boats and swimmers in Porpoise Bay, New Zealand. *Marine Mammal Science* 15:738-750

Best, Peter. 2008. Nineteenth-century evidence for the Golfo de Panama as a migratory destination for southern humpback whales, including the first mention of singing. *Marine Mammal Science*, 24(3): 737–742.

Blane, J. y Jackson, R. 1994. The impact of ecotourism boats on the St. Lawrence beluga whales. *Environ. Conserv.* 21: 267-269.

Buckland, S.T., D.R. Anderson, K.P. Burnham & J.L. Laake. 1993. Distance Sampling: Estimating abundance of biological populations. Chapman and Hall, London. 446 p.

Cabrera, E. y Galletti Vernazzani, B. 2007. Parámetros para determinar los efectos del turismo de avistamiento sobre cinco poblaciones de cetáceos en Chile. En: CPPS/PNUMA. 2007. Memorias del Taller de Trabajo sobre el Impacto de las Actividades Antropogénicas en Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste. Bogotá, Colombia, 28 al 29 de noviembre de 2006. Guayaquil, Ecuador. pp 60-64.

Calambokidis, J., Steiger, G. H., Straley, J. M., Herman, L. M., Cerchio, S., Salden, D. R., ... & Li, T. J. Q. 2001. Movements and population structure of humpback whales in the North Pacific. *Marine Mammal Science*, 17(4), 769-794.

Camarena, C. 2003. Isla Iguana, Refugio Natural. Artículo Especial para La Prensa. Panamá, Panamá. 9 de marzo.

Carrillo, M., Taverna, A., Ruiz, M., & Conservación, T. 2010, September. Collisions between ship and whales in the Canary islands. The case of Tenerife. In *Workshop on reducing risk of collisions between vessels and cetaceans. IWC-ACCOBAMS. Beaulieu sur Mer*, Vol. 21, p. 24.

Casas, JJ. 2013. Estrategias Para El Avistamiento Sostenible De Cetáceos en Las Aguas del Refugio De Vida Silvestre Isla Iguana, Distrito De Pedasí, Provincia De Los Santos, Panamá. Tesis de Maestría.

Castroviejo, S. 1997. Flora y Fauna del Parque Nacional Coiba (Panamá) Inventario Preliminar. Agencia Española de Cooperación Internacional. I Edición. Editorial Serviprint. Madrid, España. 534p.

Clark, C. W., & Clapham, P. J. 2004. Acoustic monitoring on a humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) feeding ground shows continual singing into late spring. *Proceedings of the Royal Society of London-B*, 271(1543), 1051-1058.

Comisión Permanente del Pacífico Sur- CPPS. 1999. Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste. Quito, Ecuador. 14p.

Constantine, R. 1998. The effects of tourism on marine mammals: A review of the literature relevant to managing the industry in New Zealand. Wellington: Department of Conservation Science and Research Series.

Constantine, R. 2001. Increased avoidance of swimmers by wild bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) due to long term exposure to swim-with-dolphin tourism. *Marine Mammal Science* 17:689-702

Constantine, R., Brunton, D. H. y Dennis, T. 2004. Dolphin-watching tours change bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) behaviour. *Biol. Conserv.* 117: 299-307

Corkeron, P. J. 1995. Humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) in Hervey Bay, Queensland: behaviour and responses to whale-watching vessels. *Can. J. Zool.* 73:1290-1299.

Contraloría General de la República. 2008. Estimaciones y Proyecciones de la Población en la República de Panamá por Provincia, Comarca Indígena, Distrito, Según Sexo y Edad. Dirección de Estadística y Censo. Boletín #9.m Panamá. 120p.

Contraloría General de la Republica. 2001. Precipitación total, anual y máxima mensual registradas en las estaciones meteorológicas de la república, según provincia, comarca y estación: año 2001

Constantine, R. 1999. *Effects of tourism on marine mammals in New Zealand*. Wellington, New Zealand: Department of Conservation.

Constantine, R., Brunton, D. H., & Dennis, T. 2004. Dolphin-watching tour boats change bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) behaviour. *Biological Conservation*, 117(3), 299-307.

Cubero-Pardo, P., Rodríguez-Fonseca, J y Miranda-Garnier, X. 2004. A First insight and preliminary analysis of "Whale Watching" impact in Costa Rica, Central America. Informe Técnico FP-2. Fundación Promar, San José, Costa Rica. 13 pp.

David L. 2002. Disturbance to Mediterranean cetaceans caused by vessel traffic. In: Notarbartolo di Sciara G (ed.), *Cetaceans of the Mediterranean and Black Seas: State of knowledge and conservation strategies*. Report to the ACCOBAMS Secretariat, Monaco, February 2002, Section 11, 21 pp.

David L. 2003. Male and female of bottlenose dolphins *Tursiops truncatus* have different strategies to avoid interaction with tour boats in Doubtful Sound, New Zealand. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 257: 267–274.

Defran, R. H. and D. W. Weller. 1999. Occurrence, distribution, site fidelity, and

school size of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) off San Diego, California. *Marine Mammal Science*, 15:366-380.

De Gracia D. 2005. Isla Iguana, 53 hectáreas de riqueza natural y tesoro de los ecologistas. La Prensa de Panamá.

Díaz, V. Marco, L. 2005. Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, Guía de Campo. II Edición. Editorial Post Depot, Panamá, Panamá. 66p.

Díaz V. Marco L. 2007. Inventario Biológico del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, la Costa Suroriental de la Península de Azuero y el Golfo de Panamá.

Duffus, D. A., & Dearden, P. 1993. Recreational use, valuation, and management, of killer whales (*Orcinus orca*) on Canada's Pacific coast. *Environmental Conservation*, 20(02), 149-156.

Erbe, C. 2002. Underwater noise of whale-watching boats and potential effects on killer whales (*Orcinus orca*), based on an acoustic impact model. *Mar. Mamm. Sci.* 18 (2): 394–418.

Evans PGH. 2003. Shipping as a possible source of disturbance to cetaceans in the ASCOBANS region. [Www.ASCOBANS.org](http://www.ASCOBANS.org).

Evans, P.G.H., Carson, Q., Fisher, P., Jordan, W., Limer, R. y Rees, I. 1994. *A study of the reactions of harbour porpoises to various boats in the coastal waters of S.E. Shetland, in European Research on Cetaceans* (ed. P. Evans), European Cetacean Society, Cambridge, Inglaterra, 60-64 pp.

García, C. Dawson, S. 2003. Distribution of Pantropical Spotted Dolphins in Pacific Coastal Waters of Panama. *Latin American Journal of Aquatic Mammals* 2(1):29-38.

Garrod, B y Wilson, J. C. (Eds.). 2003. Aspects of tourism: Marine Ecotourism, Issues and Experiences. Channel View Publications. Inglaterra. 274 pp.

Giannecchini, J. 1993. Ecotourism: new partners, new relationships. *Conserv. Biol.* 7:429-432

Goodwin, H. 1996. In pursuit of ecotourism. *Biodivers. Conserv.* 5: 277-291

Gregory PR, Rowden AA. 2001. Behavioral patterns of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) relative to tidal state, time of day and boat traffic in Cardigan Bay, West Wales. *Aquat. Mamm.* 27(2): 105-113.

Guzman, H. M., Gomez, C. G., Guevara, C. A., & Kleivane, L. 2013. Potential vessel collisions with Southern Hemisphere humpback whales wintering off Pacific Panama. *Marine Mammal Science*, 29(4), 629-642.

Hastie, G. D., Wilson, B., Tufft, L. H., & Thompson, P. M. 2003. Bottlenose dolphins increase breathing synchrony in response to boat traffic. *Marine Mammal Science*, 19(1), 74-084.

Heckel, G., de Guevara, P. L., & Rojas-Bracho, L. 2007. Ballenas y delfines. *Bahía de Los Ángeles: Recursos naturales y comunidad. Línea base*, 563-601.

Hoyt, E. 2001. Whale Watching, Worldwide Tourism Numbers, Expenditures and Expanding Socioeconomic Benefits. International Found for Animal Welfare. Massachusetts, U.S.A. 158p.

Hoyt, E. y Hvenegaard , G. T. 2002. A review of whale watching and whaling with applications for the Caribbean. *Coast. Manage.* 30(4):381-399.

Hoyt, E. 2005. Marine Protected Areas, for Whales Dolphins and Porpoises: a world handbook for cetacean habitat conservation. I Edición. Editorial CPI Bath. Londres, Inglaterra. 492p.

Hoyt, E. e Iñíguez, M. 2008. Estado del Avistamiento de Cetáceos en América Latina. WDCS, Chippenham, UK; IFAW, East Falmouth, EE.UU.; y Global Ocean, Londres, 60p.

IFAW. 1995. Report of the Workshop on the Scientific Aspects of Managing Whale Watching. Montecastello Di Vibio, Italy, 30 March – 4 April 1995. International Fund for Animal Welfare, Crowborough, East Sussex, Inglaterra. 45 pp.

IFAW and Tethys European Conservation. 1995. Report of the Workshop on the Scientific Aspects of Managing Whale Watching. International Fund for Animal Welfare, Tethys European Conservation, Montecastello di Vibio, Italy.

IWC. 1994. Resolution on whale watching. Reports of the International Whaling Commission 44:33-34

IWC. 1995. Report of the Working Group on whale watching. Report of the International Whaling Commission 45:32-33.

IWC. 1997. Report of the working group on whalewatching. Annex XX, Reports from the International Whaling Commission, Monaco.

Jefferson, T.A., Leatherwood, S., Webber, M.A. 1993. *Marine Mammals of the World*. FAO & UNEP, Rome.

Jefferson, T. A., Webber, M. A., & Pitman, R. L. 2011. *Marine Mammals of the World: A Comprehensive Guide to Their Identification: A Comprehensive Guide to Their Identification*. Academic Press.

Kruse, S. 1991. The interactions between killer whales and boats in Johnstone Strait, B.C., pp. 49- 159 *In* K. S. Norris & K. Pryor (eds.). *Dolphin societies: discoveries and puzzles*. University of California. Berkeley, California.

La Manna, G., Cló, S., Papale, E., Sará, G. 2010. Boat traffic in Lampedusa Waters (Strait of Sicily, Mediterranean Sea) and its relation to the Coastal distribution of common bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*). *Ciencias Marinas*, 36(1): 71-81.

Laist, D. W., Knowlton, A. R., Mead, J. G., Collet, A. S., & Podesta, M. 2001. Collisions between ships and whales. *Marine Mammal Science*, 17(1), 35-75.

Lemon, M., Lynch, T. P., Cato, D. H., & Harcourt, R. G. 2006. Response of travelling bottlenose dolphins (*Tursiops aduncus*) to experimental approaches by a powerboat in Jervis Bay, New South Wales, Australia. *Biological conservation*, 127(4), 363-372.

Luck, M. 2003. Marine Tourism. *In*: Hall, C.M. (ed.). *Introduction to Tourism: Dimensions and Issues*, 4th Ed. Pearson Education, Melbourne. 12 pp. Disponible en línea www.pearsoned.com.au/elearning/hall/files/lueck.pdf

Lusseau, D. 2003. Effects of tour boats on the behaviour bottlenose dolphins: Using Markov chains to model anthropogenic impacts. *Conserv. Biol.* 17: 1785–1793.

Lusseau D. 2004. The hidden cost of tourism: detecting long-term effects of tourism using behavioral information. *Ecol. and Soc.* 9(1): 2

Martin, P. & P. Bateson 1993. *Measuring Behaviour: An introductory guide*. 2nd ed. Cambridge University, New York. 222 p.

May-Collado, L. J., & Quiñones-Lebrón, S. G. 2014. Dolphin changes in whistle structure with watercraft activity depends on their behavioral state. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 135(4), EL193-EL198.

May-Collado, L. J.^{1, 2}, Barragán-Barrera, D. C.³, Quiñones-Lebrón, S. G.¹, & W. Aquino-Reynoso¹. 2012. Dolphin watching boats impact on habitat use and communication of bottlenose dolphins in Bocas delToro, Panama during 2004, 2006-2010. *International Whaling Commission*. SC/64/WW2.

May-Collado, L. J. 2009. Marine Mammals. In *Marine Biodiversity of Costa Rica, Central America*. Edited by Wehrmann, I. and J. Cortes. Springer Verlag Academic Press.

May-Collado, L. J. and D. Wartzok. 2008. A comparison of bottlenose dolphin whistle in the Western Atlantic Ocean: insights on factors promoting whistle variation. *Journal of Mammalogy*. 89: 205 - 216.

May-Collado, LJ, Agnarsson I., Palacios D., E. Taubitz, and D. Wartzok. 2007. The status of the bottlenose dolphin (*Tursiops Truncatus*) population of Bocas del Toro, panama: preliminary results based on a three year ongoing study. Fundacion Keto Internal Report IR-LJMC-KETO01-BOCAS.

May-Collado, L. Morales, A. 2005. Presencia y Patrones de Comportamiento del Delfín Manchado Costero, *Stenella attenuata* (Cetacea-Delphinidae) en el Golfo de Papagayo, Costa Rica. *Rev. Biol. Trop.* Vol. 53 (1-2): 265-276. San José. 12 p.

Notarbartolo di Sciara G. 2002. Cetaceans of the Mediterranean and Black Seas: State of knowledge and conservation strategies. Report to the ACCOBAMS Secretariat, Monaco, February 2002, Section 11, 21 pp (www.ACCOBAMS.org).

Nowacek, S.M., Wells, R. S. y Solow, A. R. 2001. Short-term effects of boat traffic on bottlenose dolphins, *Tursiops truncatus*, in Sarasota Bay, Florida. *Marine Mammal Science* 17: 673–688.

O'Connor, S., Campbell, R., Cortez, H., & Knowles, T. 2009. Whale Watching Worldwide: tourism numbers, expenditures and expanding economic benefits, a special report from the International Fund for Animal Welfare, Yarmouth MA, USA, prepared by Economists at Large.

<http://www.ifaw.org/whalewatchingworldwide>.

Orams, M. B. 1997. Historical accounts of human-dolphin interaction and recent developments in wild dolphin based tourism in Australasia. *Tourism Management*, 18(5), 317-326.

Orams, M. B. 1999. *Marine tourism: Development, impacts and management*. London: Routledge Publishers.

Orams, M. B. 2000. Tourists getting close to whales, is it what whale - watching is all about? .*Tourism management*, 21(6), 561-569.

Papale E, Azzolin M, Giacoma R. 2008. Land based survey of *Tursiops truncatus* interaction with boat traffic in Lampedusa Island. Proceedings of the 22nd European cetacean Society Annual Conference, Egmond and Zee, The Netherland, 10-12 March.

Parsons ECM, Shrimpton J, Evans PGH. 1999. Cetacean conservation in northwest Scotland: Perceived threats to cetaceans. *Eur. Res. Cetaceans* 13: 128–132.

Perrin, W.F., M.D. Scott, G. J, Walker, F. M. Ralston & D. W. K. Au. 1983. Distribution of Four Dolphins (*Stenella spp. and Delphinus delphis*) in the Eastern Tropical Pacific, With an annotated Catalog of Data Sources. *NOAA Tech. Memor. NMFS (SWFC)*, 38: 1-65.

Polacheck, T. 1987. Relative Abundance, Distribution and Inter-specific Relationships of Cetacean School in the Eastern Tropical Pacific. *Mar. Mamm. Sci.*, 3(1): 54-77.

Quiñones-Lebrón, S. G. 2012. Do calves matter? The effect of number of boats and mode of approach on the Behavioral and acoustic responses of cetacean groups with calves. Master of Science Thesis.

Rasmussen, K., Calambokidis J., Steiger G. 2012. Distribution and migratory destinations of humpback whales off the Pacific coast of Central America during the boreal winters of 1996- 2003. *Marine Mammal Science*. DOI: 10.1111/j.1748-7692.2011.00529.

Rasmussen, K., Palacios D.M., Calambokidis J., Saborio M., Dalla-Rosa L., Secchi E., Steiger G., Allen J. & Stone G. 2007. Southern Hemisphere humpback whales wintering off Central America: insights from water temperature into the longest mammalian migration. *Biology Letters* 3(3):302-305.

Richardson WJ, Wursig B. 1997. Influences of man-made noise and other human actions on cetacean behavior. *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology* 29(1): 183-209.

Richter, C., Dawson, S. y Slooten, E. 2001. Sperm whale watching off Kaikoura, New Zealand: current research, impacts, and education. Viewing Marine Mammal Workshop, 14th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Vancouver, Canada, Noviembre 2001. pp. 51.

Rochelle, Constantine. 1999. Effects of tourism on marine mammals in New Zealand Department of Conservation, Wellington, New Zealand. *Science for Conservation*, 1173-2946; 106.

Rodriguez, F. Javier. 2001. Diversidad y Distribución de los Cetáceos en Costa Rica. *Rev. Biol. Trop.* 49. Supl. 2: 135-143. San José. 9 pp.

Sará G, Dean JM, D'Amato D, Buscaino G, Oliver A, Genovese S, Ferro G, Buffa G, Lo Martire M, Mazzola S. 2007. Effect of boat traffic on the behaviour of the bluefin tuna (*Thunnus thynnus*) in the Mediterranean. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 331: 243–253.

Sáenz, M. Joel. 2004. Ballenas y Delfines de America Central. I Edición. Editorial INBio. Heredia, Costa Rica. 155p.

Scheidat, M., Castro, C., Gonzalez, J. y Williams, R. 2004. Behavioural responses of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) to whalewatching boats near Isla de la Plata, Machalilla National Park, Ecuador. *J. Cetacean Res. Manage.* JNL208NE.DOC, pp. 1-9.

Segura, G., Inman, C. 1998. Turismo en Panamá: El reto de la Competividad. *INCAE-CLACDS. Alajuela.*

Shane, S. H. 1990. Comparison of bottlenose dolphin behavior in Texas and Florida, with a critique of methods for studying dolphin behavior, p. 541-558. In S. Leatherwood & R.R. Reeves R. (eds.). *The bottlenose dolphin.* Academic Press, San Diego.

Sini MI. 2005. Bottlenose dolphins around Aberdeen harbour, north-east Scotland: A short-term study of habitat utilization and the potential effects of boat traffic. *J. Mar. Biol. Assoc. UK* 85: 1547–1554.

Stamation, K. A., Croft, D. B., Shaughnessy, P. D., Waples, K. A., & Briggs, S. V. 2010. Behavioral responses of humpback whales (*Megaptera*

novaeangliae) to whale-watching vessels on the southeastern coast of Australia. *Marine Mammal Science*, 26(1), 98-122.

Taubitz, E. 2007. Potential effect of whale-watching engine noise on the vocal behavior of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) in Bocas del Toro, Panama and Manzanillo, Costa Rica. University of Rostock. Alemania. 68pp.

Townsend, C.H. 1935. The Distribution of certain whales as shown by logbook records of American Whaleships. *Zool. Sci. Contr. N. Y. Zool. Soc.* 19(1): 3-50+ 4 mapas.

Tyack, P. 1981. Interaction between singing Hawaiian humpback whales and conspecifics nearby. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 8, 105-116.

Urban R, J., Jaramillo L, A., Aguayo L, A., De Guevara P, P. L., Salinas Z, M., Alvarez F, C. & Claridge, D. E. 2000. Migratory destinations of humpback whales wintering in the Mexican Pacific. *Journal of Cetacean Research and Management*, 2(2), 101-110.

Urbán, Jorge R. & Anelio Aguayo, L. 1987. Spatial and seasonal distribution of the humpback whale, *Megaptera novaeangliae*, in the Mexican Pacific. *Marine Mammal Science*, 3(4), 333-344.

Van Parijs, S. M. y Corkeron, P.J. 2001. Boat traffic affects the acoustic behavior of Pacific humpback dolphins, *Sousa chinensis*. *J. Mar. Ass. U.K.* 81:533-538.

Vidal, O. 1992. Los Mamíferos Marinos del Océano Pacífico Sudeste (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile): Diagnostico Regional. *Inf. Est. Prog. Mares Reg. PNUMA*, 142:1-26.

Wells, R.S., D.J. Boness & G.B. Rathbun. 1999. Behavior, p. 324-422. In J.E.Reynolds III & S.A. Rommel (eds.). *Biology of Marine Mammals*. Smithsonian Institution, Washington D.C. 578 p.

Williams, R., Trites, A.W. y Bain, D. 2002. Behavioral responses of killer whales (*Orcinus orca*) to whale watching boats: opportunistic observations and experimental approaches. *J. Zool.* 256:255-270.

Winn, H. E. & Winn, L. K. 1978 The song of the humpback whale, *Megaptera novaeangliae*, in the West Indies. *Mar. Biol.* 47, 97–114.

Würsig B, W.J. Anderson. 2002. Noise, Effects of. En: WF Perrin, B Würsig, JGM Thewissen (eds.), *Encyclopedia of Marine Mammals*. Academic Press, San Diego, California. Pp. 794–802.

Würsig, B., & Jefferson, T.A. 1990. Methods of photo-identification for small cetaceans. Rep.Int. Whal. Comm. Spec. Issue, 12: 43-52.

ANEXO

Anexo 1. Base de datos

Datos generales sobre el número de muestreo, fecha, hora, posición geográfica, composición por especie y condiciones del tiempo al momento del avistamiento.

#.Av.	fecha	Hora	Posición		Especie y cantidad			Condiciones del tiempo		
			inicio	latitud	longitud	Jorobada	Nariz de botella	manchado	beafurd	visibilidad
PM	12-may-13	07:15	7° 37' 54.2"	79° 59' 07.0"	0	0	25	2	9	6
1	26-jul-13	08:50	7° 38' 19.2"	79° 59' 49.9"	1	0	0	1	8	9
2	26-jul-13	08:56	7° 38' 11.5"	79° 59' 32.5"	2	0	0	1	8	9
3	26-jul-13	09:24	7° 37' 53.10"	79° 59' 10.5"	2	0	0	1	8	9
4	26-jul-13	14:14	7° 37' 30.40"	79° 59' 33.1"	2	0	0	1	8	7
5	27-jul-13	08:34	7° 37' 45.5"	79° 58' 58.0"	2	0	0	1	10	4
6	27-jul-13	09:06	7° 37' 41.6"	79° 59' 37.4"	1	0	0	1	10	4
7	27-jul-13	09:20	7° 37' 30.5"	79° 59' 02.6"	2	0	5	1	10	4
8	03-ago-13	07:45	7° 36' 05.5"	80° 00' 01.6"	2	0	0	1	10	3
9	03-ago-13	08:08	7° 36' 03.5"	79° 59' 48.2"	1	0	0	1	10	3
10	03-ago-13	11:32	7° 39' 05.2"	80° 00' 41.1"	1	0	0	1	10	3
11	03-ago-13	12:45	7° 38' 11.4"	79° 59' 22.2"	2	0	0	1	10	3
12	03-ago-13	12:42	7° 38' 09.7"	79° 59' 35.2"	2	0	0	1	10	3
13	03-ago-13	12:27	7° 37' 56.4"	79° 59' 26.5"	2	0	0	1	10	3
14	04-ago-13	07:43	7° 36' 08.3"	79° 58' 41.7"	1	0	0	2	5	10
15	04-ago-13	08:16	7° 38' 45.4"	79° 59' 11.7"	1	0	0	2	5	10
16	04-ago-13	08:25	7° 38' 55.6"	79° 58' 58.5"	0	0	10	2	5	10
17	04-ago-13	08:33	7° 39' 04.0"	79° 58' 33.3"	2	0	0	2	5	10
18	04-ago-13	09:06	7° 40' 12.1"	79° 59' 10.4"	1	0	0	2	5	10
19	31-ago-13	08:15	7° 34' 48.02"	80° 0' 52.10"	0	0	12	1	10	2
20	31-ago-13	08:39	7° 35' 26.61"	80° 0' 44.08"	0	15	0	1	10	2
21	31-ago-13	12:27	7° 37' 59.07"	80° 0' 5.10"	1	0	0	1	10	2
22	31-ago-13	13:19	7° 36' 9.69"	80° 0' 56.75"	0	0	65	1	10	2
23	31-ago-13	08:00	7° 34' 55.79"	79° 56' 18.05"	2	0	0	1	10	2
24	01-sep-13	08:29	7° 38' 5.12"	80° 0' 6.16"	0	15	0	1	10	1
25	01-sep-13	09:40	7° 37' 16.01"	79° 59' 57.90"	2	0	0	1	10	1
26	01-sep-13	10:27	7° 38' 18.73"	80° 0' 17.43	0	0	0	1	10	1
27	01-sep-13	10:25	7° 38' 2.91"	80° 0' 8.97"	2	0	0	1	10	1
28	01-sep-13	10:57	7° 36' 46.64"	80° 1' 6.77"	2	0	0	1	10	1
29	21-sep-13	07:45	7° 34' 06.3"	80° 00' 55.5"	2	0	0	1	10	2
30	21-sep-13	08:31	7° 35' 24.3"	80° 00' 23.8"	2	0	0	1	10	2
31	21-sep-13	11:06	7° 35' 57.9"	80° 01' 02.5"	2	0	0	1	10	2
32	21-sep-13	11:33	7° 37' 55.2"	80° 0' 21.1"	2	0	0	1	10	2
33	21-sep-13	12:13	7° 37' 38.5"	80° 00' 08.4"	2	0	0	1	10	2
34	21-sep-13	15:08	7° 37' 17.0"	80° 01' 53.8"	2	0	0	1	10	4
35	22-sep-13	08:08	7° 38' 31.5"	80° 00' 27.2"	0	10	0	2	8	5
36	22-sep-13	08:55	7° 37' 11.5"	80° 00' 11.4"	2	0	0	2	8	5
37	22-sep-13	08:39	7° 37' 39.2"	80° 00' 47.2"	3	0	0	2	5	9
38	19-oct-13	08:05	7° 38' 17.5"	79° 59' 33"	2	0	0	2	7	4
39	19-oct-13	08:16	7° 38' 40.7"	79° 59' 51.6"	0	0	0	2	7	4
40	20-oct-13	07:56	7° 39' 17.8"	79° 59' 29.7"	0	0	10	2	5	10
41	20-oct-13	08:23	7° 39' 36.9"	79° 59' 27.3"	0	0	30	2	5	10
42	20-oct-13	08:46	7° 39' 14.6"	80° 00' 03.3"	2	0	0	2	5	10

Anexo 2. Base de Datos

Datos sobre el tipo de bote y número de motor de los botes presentes durante los muestreos.

# Av.	cantidad y Tipo de bote								Motor	
	I	P	PD	WW	G	Ps	Js	O	# Máquina	cantidad
PM	1	0	40	1						
1	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
2	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
3	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
4	1	0	1	0	0	0	0	0	40	2
5	1	0	0	1	0	0	0	0	40	2
6	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
7	1	0	0	2	0	0	0	0	40	3
8	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
9	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
10	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
11	1	0	0	2	0	0	0	0	40/75	dos/1
12	1	0	1	2	0	0	0	0	40 / 75	3/uno
13	1	0	0	4	0	0	0	0	40	5
14	1	0	0	1	0	0	0	0	40	2
15	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
16	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
17	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
18	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
19	1	0	0	1	0	0	0	0	40	2
20	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
21	1	0	0	3	0	0	0	0	40	4
22	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
23	1	0	0	2	0	0	0	0	40	3
24	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
25	1	0	0	3	0	0	0	0	40	4
26	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
27	1	0	0	4	0	0	0	0	40	5
28	1	0	1	0	0	0	0	0	40	2
29	1	0	1	0	0	0	0	0	40	2
30	1	0	1	0	0	0	0	0	40	2
31	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
32	1	0	0	2	0	0	0	0	40	3
33	1	0	0	2	0	0	0	0	40	3
34	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
35	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
36	1	0	1	3	0	0	0	0	40	5
37	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
38	1	0	2	0	0	0	0	0	40	3
39	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
40	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
41	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1
42	1	0	0	0	0	0	0	0	40	1

Anexo 3. Base de Datos
Composición de las especies avistadas.

# Av.	Total	Jorobada			manchado			Mular		
		madre/cría	juvenil	adulto	madre/cría	juvenil	adulto	madre/cría	juvenil	adulto
1	25	0	0	0	3	7	12	0	0	0
2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	7	2	0	0	0	0	5	0	0	0
9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17	10	0	0	0	0	1	9	0	0	0
18	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0
21	15	0	0	0	0	0	0	2	6	7
22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23	65	0	0	0	6	20	39	0	0	0
24	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
25	15	0	0	0	0	0	0	5	3	7
26	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0
28	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
34	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	10	0	0	0	0	0	0	2	1	7
37	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
39	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
41	10	0	0	0	0	0	0	0	2	8
42	30	0	0	0	0	0	0	0	5	25
43	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Anexo 4. Base de Datos

Comportamiento mostrado por los cetáceos durante los avistamientos en ausencia y presencia de embarcaciones.

# Av	Solo bote de Investigación						Frente a botes de WW y PD		
	social	alimentación	buceo	vagabundeo	descanso	desplazamiento	Atracción	Huída	Indiferencia
1	0	0	0	25	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6	0	0	1	0	0	0	0	1	0
7	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	0	0	0	5	0	2	0	2	5
9	0	0	2	0	0	0	0	0	2
10	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	0	0	1	0	0	0	0	0	1
12	0	0	1	0	0	0	0	1	0
13	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	1	0	0	0	0	0	1
17	0	0	0	10	0	0	10	0	0
18	0	0	2	0	0	0	0	0	2
19	0	0	0	0	0	1	0	0	1
20	0	12	0	0	0	0	0	0	12
21	0	0	0	0	0	15	15	0	0
22	0	0	1	0	0	0	0	0	1
23	0	65	0	0	0	0	0	0	65
24	0	0	0	0	0	2	0	2	0
25	0	0	0	0	15	0	0	15	0
26	0	0	2	0	0	0	0	2	0
27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2	0	2	0	0	0	0	2	0
29	0	0	0	0	0	2	0	0	2
30	0	2	0	0	0	0	0	0	2
31	0	0	0	0	0	2	0	0	2
32	0	0	0	0	0	2	0	0	2
33	0	0	2	0	0	0	0	2	0
34	0	2	0	0	0	0	0	0	0
35	2	0	0	0	0	0	0	0	1
36	0	0	0	10	0	0	10	0	0
37	0	2	0	0	0	0	0	2	0
38	0	0	0	0	0	3	0	0	3
39	0	0	0	2	0	0	0	0	2
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	10	0	0	10	0	0
42	0	30	0	0	0	0	0	0	30
43	0	0	2	0	0	0	0	2	0

Anexo 5. Escala de Visibilidad

Número de escala	Visibilidad en metros	
	Metros	Millas Náuticas
1	0 - 370.4	0 - 0.2
2	370.4 - 926	0.2 - 0.5
3	926 - 1852	0.5 - 1.0
4	1852 - 4630	1.0 - 2.5
5	4630 - 9260	2.5 - 5.0
6	9260 - 11112	5.0 - 6.0
7	11112 - 12964	6.0 - 7.0
8	12964 - 14816	7.0 - 8.0
9	14816 - 18520	8.0 - 10
10	18520 - 22224	10 - 12

Anexo 6. Escala de Beaufort

Utilizada para determinar la velocidad del viento respecto al estado del mar.

Número de Beaufort	Velocidad del viento (km/h)	Nudos (millas náuticas/h)	Denominación	Aspecto del mar	Efectos en tierra
0	0 a 1	< 1	Calma	Despejado	Calma, el humo asciende verticalmente
1	2 a 5	1 a 3	Ventolina	Pequeñas olas, pero sin espuma	El humo indica la dirección del viento
2	6 a 11	4 a 6	Flojito (Brisa muy débil)	Crestas de apariencia vitrea, sin romper	Se mueven las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos
3	12 a 19	7 a 10	Flojo (Brisa débil)	Pequeñas olas, crestas rompientes.	Se agitan las hojas, ondulan las banderas
4	20 a 28	11 a 16	Bonancible (Brisa moderada)	Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas	Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles
5	29 a 38	17 a 21	Fresquito (Brisa fresca)	Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes	Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada
6	39 a 49	22 a 27	Fresco (Brisa fuerte)	Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes, espuma	Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas.
7	50 a 61	28 a 33	Frescachón (Viento fuerte)	Mar gruesa, con espuma anastrada en dirección del viento	Se mueven los árboles grandes, dificultad para andar contra el viento
8	62 a 74	34 a 40	Temporal (Viento duro)	Grandes olas rompientes, franjas de espuma	Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas dificultosa
9	75 a 88	41 a 47	Temporal fuerte (Muy duro)	Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad mermada	Daños en árboles, imposible andar contra el viento
10	89 a 102	48 a 55	Temporal duro (Temporal)	Olas muy gruesas con crestas empenachadas. Superficie del mar blanca.	Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones
11	103 a 117	56 a 63	Temporal muy duro (Borrasca)	Olas excepcionalmente grandes, mar completamente blanca, visibilidad muy reducida	Estragos abundantes en construcciones, tejados y árboles

Anexo 7. Hoja de Toma de Datos (modificada de Laura May-Collado, Proyecto de Bocas del Toro)

Hoja de Datos de Avistamiento en Isla Iguana

Fecha: _____ Número de Avistamiento: _____

Localidad: RVS Isla Iguana Hora: _____ a _____

GPS: _____° _____' _____" N; _____° _____' _____" W

Especie: MAN BOT. Otro: _____

Núm. De Ind. Estimados: Max. Comp. de la manada: Crias/Madre

Min. Juveniles

Mejor Estimado Adultos

COMPORTAMIENTO DE LA MANADA AL MOMENTO DEL AVISTAMIENTO

Social Vagabundeo Atracción Desconocido

Alimentación Descanso Huida

Buceo Desplazamiento Indiferencia

¿Botes Presentes?:	Total	Tipo	Núm. Tipo	N° Motor
Sí <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Información Recopilada

Foto: Video:

Comentarios:

Motorizados

Pesca (P)

Whale-watching (WW)

Transporte Local (TL)

Pesca Deportiva (PD)

Guardaparques (G)

Investigación (I)

Personal (Ps)

Jet-skies (Js)

Otros (O)

Anexo 8. Bote de turismo de avistamiento observando una ballena jorobada con su cría

Anexo 9. Bote de Turismo de avistamiento al lado de una ballena jorobada. Note la cercanía del animal con la Isla Iguana y del bote con la ballena.

Anexo 10. Bote de turismo de avistamiento realizando la actividad. Note la distancia del bote respecto a la aleta caudal de la ballena.

Anexo 11. Bote de turismo buscando una ballena pasa en medio de un grupo de delfines aparentemente sin percatarse de su presencia a pesar de la cercanía.

